

ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМГА ҚАРШИ КУРАШИШГА ТААЛУҚЛИ ХАЛҚАРО КОНВЕНЦИЯЛАРНИНГ МОҲИЯТИ

Ф.Ф.Хасанов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265121>

Аннотация. Мақолада терроризм ва экстремизмга қарши курашишга оид халқаро ҳужжатлардан конвенцияларда назарда тутилган қоидалар атрофлича таҳлил қилинган ҳамда мазкур соҳадаги ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиши асослантилган.

Калит сўзлар: терроризм, экстремизм, қарши курашиш, конвенция, халқаро ҳужжатлар, ижтимоий-ҳуқуқий муносабатлар.

Аннотация. В статье всесторонне анализируются нормы, предусмотренные международными конвенциями по борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также регулирование социально-правовых отношений в этой сфере.

Ключевые слова: терроризм, экстремизм, противодействие, конвенция, международные документы, социально-правовые отношения.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида *конвенция* [лот. Conventio – шартнома, битим] бирон бир махсус масалага оид халқаро шартнома, битим¹ каби маъноларни англатиб, асосан жиноятчиликка қарши курашишда Ўзбекистон Республикаси билан икки ёки ундан ортиқ давлатлар ўртасида конвенциялар қуйидаги муҳим масалаларни тартибга солиш мақсадида қабул қилинган: а) одамларни гаровга олишга қарши кураш тўғрисида; б) болаларни бошқа мамлакатларга ўғирлаб олиб кетишнинг фуқаролик жиҳатлари тўғрисида; в) гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар ноқонуний айланишига қарши курашиш тўғрисида; г) гиёҳвандлик воситалари тўғрисида; д) психотроп моддалар тўғрисида; е) коррупцияга қарши тўғрисида; ё) қийноқларга ҳамда муомала ва жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситадиган турларига қарши тўғрисида; ж) одам савдосига ва учинчи шахслар томонидан танфурушликдан фойдаланилишига қарши курашиш тўғрисида; з) терроризм, сепаратизм, экстремизмга қарши кураш тўғрисида; и) терроризмни молиялаштиришга қарши кураш тўғрисида; й) трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш тўғрисида; к) ядровий қурилмаларни ва ядровий материални жисман ҳимоя қилиш тўғрисида.

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80.000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. Ж. IV. К –Тартибли / Таҳрир хайъати: Т.Мирзаев (раҳбар) ва бошқ. Ўз. Рес. ФА Тил ва адабиёт ин-ти. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б.398.

Мазкур конвенциялар мазмунида терроризм ҳамда экстремизмга қарши кураш; терроризмни молиялаштириш; трансмиллий уюшган жиноятчиликка қарши кураш; ядровий қурилмаларни ва ядровий материални жисман ҳимоя қилиш масалалари бўйича жами 5 та конвенциялар мавжуд бўлиб, иштирокчи давлатлар ўртасида терроризм ва унинг турли кўринишларидан ҳимояланишга доир ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиди.

Жумладан, “Ядровий қурилмаларни ва ядровий материални жисман ҳимоя қилиш тўғрисида”ги конвенцияда “терроризмнинг барча кўринишлари авж олиб кетишини олдини олиш, шунингдек, халқаро терроризм ва уюшган жиноятчиликка самарали қарши курашнинг чоралари сифатида жисмоний ҳимоя ядровий қуроолларини тарқатмаслик лозимлиги”²;

“Одамларни гаровга олишга қарши курашиш тўғрисида”ги конвенцияда “халқаро терроризмнинг кўриниши сифатида барча турдаги гаровга олишнинг олдини олиш, жинойий жавобгарликка тортиш ва жазолаш бўйича самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва қабул қилишда давлатлар ўртасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш лозимлиги”³;

“Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги халқаро конвенцияда терроризмни молиялаштириш халқаро ҳамжамиятни жиддий ташвишга солаётгани, терроризмни молиялаштиришнинг олдини олиш, айбдорларни жавобгарликка тортиш ва жазолаш йўли билан унга қарши кураш бўйича самарали чора-тадбирлар ишлаб чиқишда давлатлар ўртасида ҳамкорликни зудлик билан мустаҳкамланиши”⁴;

Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия Федерацияси ва Тожикистон Республикалари билан “Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги Шанхай конвенциясида “терроризм, сепаратизм ва экстремизмнинг сабабларидан қатъий назар, ҳеч қандай вазиятда оқлаб бўлмаслиги, бундай қилмишларни содир этган

² “Ядровий қурилмаларни ва ядровий материални жисман ҳимоя қилиш тўғрисида”ги конвенция (1979 йил 26 октябрь, Вена, Нью-Йорк. Ўзбекистон Республикаси учун 1998 йил 11 мартдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти: 19.08.2023).

³ “Одамларни гаровга олишга қарши кураш тўғрисида”ги халқаро конвенция (1979 йил 17 декабрь, Нью-Йорк. Ўзбекистон Республикаси учун 1998 йил 18 февралдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти: 19.08.2023).

⁴ “Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги халқаро конвенция (1999 йил 16 июнь, Нью-Йорк. Ўзбекистон Республикаси учун 2002 йил 10 апрелдан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти: 19.08.2023).

шахслар қонунга мувофиқ жавобгарликка жалб қилиниши”; мазкур конвенциянинг 1-моддасида қуйидагиларга: *терроризм* – мазкур конвенцияга кўрсатилган шартномалардан бирида жиноят сифатида тан олинган ҳамда ушбу шартномада белгиланган ҳар қандай қилмиш; *терроризм* – ҳар қандай фуқаро ёки қуролли можаро вазиятида ҳарбий ҳаракатларда фаол иштирок этмаётган исталган бошқа шахсни ўлдиришга ёки унга оғир тан жароҳати етказиш, шунингдек моддий объектга, ташкилотга қандайдир катта зарар келтиришга қаратилган, шундай қилмишларни режалаштириш, уни содир этишга кўмак бериш, ушбу қилмиш кучининг характери ёки контекстидан мақсад аҳолини кўрқитиш, жамоат хавфсизлигини бузиш ёки ҳокимият органини бирор ҳаракатни содир этишга ундаш ёки тўхтатиш ва томонларнинг миллий қонунчилигига мувофиқ жиноий тартибда тақиб қилинадиган ҳар қандай бошқа қилмиш; *сепаратизм* – давлатнинг ҳудудий яхлитлигини бузишга, шу жумладан унинг ҳудудидан бир қисмини ажратиб олишга ёки давлатни дезинтеграциялаш қаратилган, зўравонлик йўли билан содир этиладиган, шунингдек бундай қилмишни режалаштириш ва тайёрлаш, уни содир этишга кўмаклашиши, унга ундаш ва томонлар миллий қонунчилигига мувофиқ жиноий тартибда тақиб қилинадиган бирор бир қилмиш; *экстремизм* – ҳокимиятни зўрлик билан эгаллаш ёки ушлаб туриш, давлатнинг конституциявий тузумини зўрлик билан ўзгартириш, шунингдек жамоат хавфсизлигига зўрлик билан тажовуз қилиш, шу жумладан ноқонуний қуролли тузилмалар мақсадида юқорида кўрсатилган ташкилот ёки уларда иштирок этиш ҳамда томонлар миллий қонунчилигига мувофиқ жиноий тартибда тақиб қилинадиган бирор бир қилмиш”⁵ мазмунида ҳуқуқий таърифлар берилган бўлиб, мазкур конвенциясига қуйидаги халқаро ҳужжатлар илова қилинган: 1970 йил 16 декабрда қабул қилинган, Ҳаво кемаларини ноқонуний қўлга олиш билан курашиш тўғрисидаги конвенция; 1971 йил 23 сентябрда Монреалда қабул қилинган, Фуқаролик авиацияси хавфсизлигига қарши қаратилган ноқонуний актлар билан курашиш тўғрисида конвенция; 1973 йил 14 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеясида қабул қилинган, Халқаро ҳимоядан фойдаланадиган шахсларга қарши жиноятларнинг олдини олиш ва жазолаш тўғрисидаги конвенция; 1979 йил 17 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош

⁵ “Терроризм, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашиш тўғрисида”ги Шанхай конвенцияси (2001 йил 15 июнь, Шанхай. Ўзбекистон Республикаси учун 2001 йил 15 июндан кучга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти: 19.08.2023).

Ассамблеясида қабул қилинган, Гаровга олиш билан курашиш тўғрисидаги халқаро конвенция; 1980 йил 3 мартда Венада қабул қилинган, Ядро қуролининг физик ҳимояси тўғрисидаги конвенция; 1988 йил 24 февралда Монреалда қабул қилинган, Фуқаролик авиацияси хавфсизлигига қарши қаратилган ноқонуний актлар билан курашиш тўғрисида конвенцияни тўлдирувчи, халқаро фуқаролик авиациясига хизмат кўрсатадиган аэропортларда ноқонуний актлар билан курашиш тўғрисидаги баённома; 1988 йил 10 мартда Римда қабул қилинган, Денгиз кема қатновлари хавфсизлигига қарши қаратилган ноқонуний актлар билан курашиш тўғрисидаги конвенция; 1988 йил 10 мартда Римда қабул қилинган, Континентал шелфларда жойлашган стационар платформаларнинг хавфсизлигига қарши қаратилган ноқонуний актлар билан курашиш тўғрисида баённома; 1997 йил 15 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеясида қабул қилинган, Бомбали терроризм билан курашиш тўғрисида халқаро конвенция; 1999 йил 9 декабрда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Бош Ассамблеясида қабул қилинган, Терроризмни молиялаштириш билан курашиш тўғрисида халқаро конвенциялар шулар жумласидандир.

Кейинчалик орадан саккиз йил ўтиб, **Қозоғистон, Хитой, Қирғизистон, Россия Федерацияси ва Тожикистон** Республикалари билан Ўзбекистон Республикаси ўртасида “Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг” конвенциясида терроризм, сепаратизм ва экстремизм билан курашиш, терроризм таркибида, кўламида ва террористик актларнинг хусусиятида содир бўлган ўзгаришлар ва ҳамкорликни фаоллаштириш муҳимлиги, терроризмга қарши ҳаракатларни кучайтириш зарурлигини тушуниб ва терроризмни олдини олиш ва улар билан кураш бўйича барча чора-тадбирлар ҳуқуқ устуворлиги ва демократик қадриятлар, инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларига, шунингдек халқаро ҳуқуқ меъёрларига риоя қилган ҳолда қабул қилиниши лозимлиги, фақат биргаликдаги ҳаракатлар билан терроризмнинг самарали олдини олиш ва улар билан курашишга эришиш мумкинлиги, мазкур конвенциянинг *2-моддасида* терроризмга қарши курашга оид қуйидаги тушунчаларга таъриф берилгани: *терроризм* – аҳолини қўрқитиш билан боғлиқ ҳамда шахсга, жамиятга ва давлатга зарар етказишга йўналтирилган, зўравонлик ва (ёки) бошқа жиноий ҳаракатларни содир этиш ёки содир этиш билан таҳдид қилиш йўли билан ҳукумат органлари ёки халқаро ташкилотлар томонидан қарор қабул

қилинишига таъсир ўтказиш зўравонлик мафкураси ва амалиёти; *террористик акт* – сиёсий, диний, мафкуравий ва бошқа мақсадларга эришиш учун ҳукумат органлари ёки халқаро ташкилотлар томонидан қарор қабул қилинишига таъсир ўтказиш, шунингдек кўрсатилган ҳаракатларни содир этиш билан таҳдид қилиш йўли билан катта миқдорда бойликларга зарар етказиш ёки экологик фожиа юз бериши ёки бошқа оғир оқибатлар келтириб чиқаришга қаратилган, аҳолини қўрқитиш билан боғлиқ ҳамда инсон ҳаёти ва соғлигига хавф туғдирувчи қилмиш; *террористик ташкилот* –мазкур Конвенция қамраб олган жиноятларни содир этиш ва (ёки) содир этилаётган жиноятлар учун ташкил этиладиган жинорий гуруҳ, ноқонуний қуроли тузилма, банда, жинорий уюшма; мазкур конвенция 7-моддасининг қуйидаги бандларида: терроризмга қарши курашишни тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатларни ва уларнинг самарадорлиги нуқтаи назаридан амалий чора-тадбирларни даврий баҳолаш; терроризмга қарши курашиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга оширишда тегишли халқаро ва минтақавий ташкилотлар билан ҳамкорлик қилиш, шунингдек террористик актларга тўсқинлик қилиш бўйича машғулотлар ўтказиш; терроризмга қарши курашиш бўйича томоннинг тегишли органлари фаолиятини мувофиқлаштиришни амалга оширувчи орган ёки органларни ташкил этиш; терроризмга қарши курашишни амалга оширувчи ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва бошқа орган ходимларининг касбий даражасини ошириш, шунингдек ушбу органлар ва улар ходимларининг фаолиятини етарлича молиявий, моддий ва бошқалар билан таъминлаш; террористик актлар ҳақида огоҳлантириш мақсадида киритишга йўл қўйиладиган қонуний чекловларни белгилаш; жиноят ишлари бўйича суд ишларини юритиш жараёнида жабрланувчи, гувоҳ ва бошқа иштирокчиларини, шунингдек, зарурат туғилганда, терроризмга қарши курашиш масалалари бўйича бошқа шахсларни ҳимоя қилиш; терроризмга қарши курашда ва жамиятда терроризмни рад қилишни шакллантиришда ноҳукумат ташкилотлар, алоҳида гуруҳлар ва шахсларнинг иштирокига кўмак бериш; терроризмнинг хавфлилиги ва унинг салбий оқибатлари, шунингдек мазкур конвенция қамраб олган жиноятларни содир этганлик учун жавобгарлик тўғрисида жамоатчиликнинг билимини ошириш каби вазифалар белгилангани; 12-моддасида “терроризмнинг олдини олиш ва у билан курашиш мақсадида Томонларнинг ваколатли органлари сўровнома бўйича ёки ўзининг

ташаббуси бўйича бир-бирига мазкур Конвенция қамраб олган масалалар тўғрисида маълумот (ҳужжатлар, материаллар, бошқа маълумотлар) тақдим этиши”; *14-моддасининг* учинчи хатбошисида “иш моҳияти, шунингдек тезкор-қидирув тадбирлари бўйича ўтказиладиган, тергов ёки судда кўриб чиқишга доир фактлар (санаси, жойи ва жиноят ҳолати)га оид ёзма равишда сўровномалар тузиш; *15-моддасининг* иккинчи хатбошисига биноан томонларнинг ваколатли органлари тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш тўғрисидаги сўровномаларни ижро этиши⁶ каби қоидаларнинг белгилаб қўйилгани терроризм ва уни молиялаштириш, шунингдек, сепаратизм ва экстремизмга қарши курашиш халқаро аҳамиятга эга бўлган масалалардан бири эканлигини далолат беради.

Терроризм ва экстремизмга қарши курашишга оид конвенцияларнинг мазмун-моҳияти таҳлил қилинганида:

биринчидан, терроризмнинг барча кўринишлари авж олиб кетишини олдини олишнинг самарали чораси сифатида жисмоний ҳимоя ядровий қуролларни тарқатмаслик;

иккинчидан, гаровга олишнинг олдини олишда давлатлар ўртасида халқаро ҳамкорликни ривожлантириш;

учинчидан, терроризмни молиялаштиришга қарши курашда ҳам халқаро ҳамкорлик ишларини амалга ошириш;

тўртинчидан, терроризм ва экстремизмга қарши курашишда энг аввало асосий тушунчалар: “терроризм”, “сепаратизм”, “экстремизм”, “террористик акт”, “террористик ташкилот” каби тушунчаларнинг мазмун-моҳиятини тўлиқ тушуниш;

бешинчидан, терроризм ва экстремизмга қарши курашишга ҳуқуқий асос бўладиган халқаро ҳужжатларда назарда тутилган қоидаларнинг мазмун-моҳиятини тушуниш орқали давлатлар ўртасида самарали чора-тадбирлар амалга оширилиши мумкинлиги ҳақида хулоса қилиш мумкин. Хулоса ўрнида шуни айтиш жоизки, терроризм ва экстремизмга қарши курашишга тааллуқли конвенцияларда белгиланган қоидалар терроризм ва экстремизмга қарши курашиш билан шуғулланувчи давлатлар ўртасида асосан ижтимоий-ҳуқуқий муносабатларни тартибга солиш жараёнида тегишли чора-тадбирларни амалга оширилишига ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

⁶ “Шанхай ҳамкорлик ташкилотининг”нинг конвенцияси (2009 йил 16 июнь, Екатеринбург. Ўзбекистон Республикаси учун 2012 йил 15 февралдан кўчга кирган) // Электрон манба: <http://www.lex.uz> (мурожаат вақти: 19.08.2023)